

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Информация в поисках отчего мира*

Аннотация. Исследуются предметно-категориальные связи информации — концепции — смысла. Информация создает контексты, преобразующие факты в базы данных, устанавливая шаблоны их сбора, классификации и отбора. В рамках и посредством контекстов факты-данные превращаются в факты-информанты, в информацию, в ментальные полуфабрикаты концептуального знания. Концепция требует дальнейшего преобразования информации, создания идеальной или абстрактной системы, в которой есть основания-аксиомы, методологические правила-алгоритмы работы причин в сфере фактов-информантов, логически доказанные и проверенные выводы. Концепция идеально представляет работающий причинный алгоритм вещи, дела, мысли, со-знания. Смысл требует выявления целевых причин, которые служат субстанцией, определяющей целостность предмета и субъекта.

Ключевые слова: факты, информация, концепция, смысл.

Abstract. The article investigates categorical relationship of information as a concept and meaning. Information represents facts (data) in context together with templates, programs, algorithms for their collection, classification and selection. Within and through contexts, facts and data turns into facts and informants, into information, into mental semiproducts of conceptual knowledge. The concept requires further transformation of information, the creation of an ideal or abstract system in which there are grounds and axioms, methodological rules and algorithms for the work of causes in the field of facts and informants, logically proven and proven conclusions. The concept perfectly represents a working causal algorithm of things, deeds, thoughts, co-knowledge. The meaning requires the identification of target reasons that serve as a substance that determines the integrity of an item and a subject. The meaning is the highest life-giving

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Информация в поисках отчего мира // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 213—228. DOI:

value uniting the organics of knowledge, light and love. Semantic understanding is perceived and valued as wisdom.

Keywords: facts, information, concept, meaning.

УДК 101; 16

ББК 87

«Тексты», подтексты, контексты информации

Актуальны зловещие мысли Гераклита: «Должно знать, что война общепринята, что вражда — обычный порядок вещей, что все возникает через вражду... Война — отец всех вещей и всего царь» [5, 201, 202]. Сегодня этот «отец» и «царь» возводит очередную «вещь» — новый миропорядок, призванный увековечить рабство большинства. Основным орудием этой военной стройки является *информация*. Данный фактор управляет технологиями, оружием, людьми, через него промысел вершит свои планы. Информация преобразует образы мира и судьбы, обещая улучшить мир именем нового бога, ему единому давая ключи нового слова и жизни.

Однако сущность и телеология этого фактора остаются неясными. Какая реалья высказывается посредством информации? Какой мир формируется в лоне информации? Чем грозит человечеству информационный соблазн? Чего желают ее князья, ангелы и демоны? Что таит в себе волшебная информационная сила, вызванная человеком в бытие?

Превращение информации в крикливого гегемона современной истории требует идейно-метафизического и смыслового анализа ее бытийного статуса. Информация — один из таинственных деспотов нынешнего человеческого мира. Трудно постижимый феномен. Информация детерминирует, формирует облик, цивилизационные алгоритмы современного мира, укрывая в своих технологиях его судьбу. Ключи нашей эпохи находятся в руках этого рокового агента, ускользающего из смысловых сетей Духа в созданный ею искусственный интеллект. Информация — демиург, конструктор, диктатор, соблазнитель, судья, палач современного мира, его апофатический и апокалиптический наркотик, вестник последних времен, криптоконцепт разума, последняя Вавилонская башня [6]. Хватит! Да нет! Мы в обиде оттого, что в ответ на почитание информации она

изгоняет из человека человека, превращая его в биофлешку, в неведомого монстра.

Рассмотрим общий контекст, в котором работает информация. С этой целью познание представим в виде структуры, которую образуют связи-взаимодействия *фактов — баз данных — информации — концепции (теории) — Духа (смысла)*. Знание — термин, выражающий семейно-родовое сходство этих феноменов ментального мира, хотя информация ведет сражение за право быть родовым качеством и определителем и самого знания.

Факты — это любые реалии, зафиксированные в числе, знаке, слове, образе, символе, помещенные на любом носителе. Факты представляют реальность как совокупность атомарных элементов, которые используются в познании, управлении, практике. Например, 33 — это факт сам по себе в качестве элемента некоторого количественного множества.

Преображение фактов в контексты баз данных придает им качество информации, создавая шаблоны их поиска, сбора, классификации. Так, число 33 является контекст в русском фольклоре. Старик, поймавший золотую рыбку, до этого рыбачил 33 года; Илья Муромец лежал на печи 33 года, пока волхвы не раскрыли ему его богатырскую силу. 33 обозначает количество богатырей, охраняющих Иное царство. В контексте христианства 33 — это возраст Спасителя. В антропологическом контексте число 33 символизирует возраст, в котором у человека формируются (должны!) все его силы. Контекст число русского языка охватывает 33 буквы. В плане ориентации эта цифра может быть паролем, номером квартиры, маршрута. Число 33, как и любое число, является ключом для входа в *контекстное содержание* безмерного количества реалий и ситуаций.

В контекстах баз данных факты превращаются в факты-информанты, в информацию, в знаниевые полуфабрикаты, которые используются при последующем решении различных задач.

Концепция совершает дальнейшее преобразование фактов, баз данных, информации, создавая абстрактную систему, в которой есть *основания-аксиомы, методологические правила-алгоритмы, логически доказанные выводы*. Число-информация 33 в зависимости от концептуальных контекстов становится сюжетом сказки, сакральным

текстом, мемориальным домом, паролем, этажом и др. Концепция абстрактно представляет *работающий причинный алгоритм вещи, дела, мысли, со-знания*.

Дух опирается на знание *целевых, смысловых причин* изучаемых предметов, событий, жизненных ситуаций и действий. Такие причины служат субстанцией, определяющей целостность предмета, субъекта, сохраняющей их идентичность, выступая творящей силой бытия и человека. В Духе знания не только раскрывают тайны вещей, но и сами творят тайну, становятся работающей тайной, действенным сакральным архетипом.

Еще пример. Для возведения здания нужны *материалы* — камни, цемент, металл, стекло, дерево, краски. Но в природе нет этих субстанций в нужном виде. Поэтому нужна стройиндустрия, превращающая материю в строительные *полуфабрикаты*. Так материя становится базами данных, *стройматериалами-информацией*. Она становится *концептуальным знанием* при наличии проекта, субъекта и технологий возведения зданий (основания-фундамент, строительные алгоритмы-операции). Знание становится *Духом, мудростью*, когда устанавливаются смысловые причины, по которым стройматериалы становятся то храмом, то университетом, то жилым домом, то детским садом, то тюрьмой. Дух ищет истоки этих зданий в архетипах исторических времен, которые содержат в себе архитектурные тайны бытия.

Но представим ситуацию, когда весь строительный цикл завершается лишь стройматериалами без постройки зданий. Или остановим познание лишь на указание контекстов, в которых работает число 33, не превращая их в концептуальные знания. Во всех этих случаях информация, ставшая базовой детерминантой познания и жизни, превращается в безмерное накопление средств без их преобразования в концепции, цели и смыслы, т. е. становится информационным потоком, Смысл всегда имеет патронов больше, чем информация и материя. И эти патроны всегда находятся в стволе Духа и всегда готовы выстрелить в демонов хаоса.

Итак, информация ищет, собирает, формирует, выбирает, собирает, упорядочивает факты в *базах данных*. (Попутно, она еще и фабрикует квазифакты, факты-фейки.) Концепция ищет причины, законы фактов. Дух раскрывает идейные, смысловые детерминанты

фактов, объясняет их, управляет ими. В этой знаниевой цепи информация абсолютно необходима, но она должна регулироваться целями, смыслами субъекта, концепций и Духа. Иначе она станет дезинформацией, фейками и потопом.

Таким образом, информация, как, скажем, и вода, — необходимое благо. Недостаток информации, как и воды, порождает угрожающие проблемы. Но и избыток информации, как и воды, заливают знание и смыслы, становится потопом¹, так как сама информация не имеет в себе внутренней регулирующей меры. Вода создает реки, озера, моря, океаны, но берега создает не вода, а другие силы. Реальные, управленческие, ментальные и экзистенциальные «тексты», контексты, подтексты, методы, алгоритмы информации создаются концепциями и Духом.

Информация есть незаконченная, посредствующая реалья, а потому она постоянно стремится к повторению одного и того же, к самоумножению, замыкаясь в сфере баз данных, не стремясь к переходу в высшие формы. Информация не воспринимает концептуальные, идейные и духовно-смысловые измерения фактов, которые не ограничиваются сферой баз данных, а вопиют к Духу, к идеям, к своим смысловым архетипам.

Своими методологическими нормами она организует факты, превращая их в базы данных. В этом плане информация противостоит хаосу и энтропии, созидая некие хаосмосные реалии, знаниевые полуфабрикаты концептов и смыслов.

Долгое время разум успешно работал на основе взаимодействия теории и фактов. Но сегодня работа с эмпирией технологизируется, а взаимодействие с фактами расщепляется на три уровня: *факты, базы данных — информация, теория*. Информация в этом плане выступает неким *полуфабрикатом для концептуального знания*.

Возникновение *баз данных*, их оформления в качестве информационного посредника между фактами, концепциями и смысловым

¹ Библейский потоп есть символическое изображение информации, перешедшей в режим сверхизбытка, разрушающего разум и сознание. Языком, глаголами потопной информации высказывается бездна, превращающая все сложные, организованные реалии во множества элементов, в элементные состояния.

пониманием обусловлено развитием рыночной экономики, достигшей уровня глобального империализма. Рынок прямо и непосредственно вмешался в познание, в гносеологию, создав в ней свою институциональную и технологическую инфраструктуру. Информация превращает познавательные проблемы в рыночные, финансовые операции. Информация в строгом смысле слова есть знание фактов (= баз данных) в качестве товара.

Рынок преобразует факты в базы данных и посредством информации превращает их в производительные и коммерческие силы. А информация в этом контексте стала формой капитала, его когнитивным императором. Если деньги — всеобщий товар, то информация — всеобщая абстракция, представляющая все реалии и знания в качестве баз данных. И как деньги не могут заменить реальные товары, так и информация не может заменить концептуально-смысловое знание. И как империализм есть паразитический, загнивающий капитализм (Ленин), так и информационный гегемонизм есть паразитический, загнивающий вид гносеологии.

В этом плане рынок, преобразуя факты в базы данных, создает для субъекта роковой информационный тупик, в котором его ожидает гибель в информационном потоке от избытка информации. Рынок блокирует возможные переходы от фактов к концептуальным гипотезам и далее — к идейному, духовно-смысловому пониманию. А ведь в самих фактах, в их подборе, в базах данных скрыто содержится указание, как их следует концептуально осмыслять и понимать.

Сегодня разворачивается экономическая и политическая борьба за право собственности на базы данных. Кто может и должен быть собственником баз данных? Индивиды? Государство? Корпорации? Наука? Кому должна принадлежать информация о человеке? Ведь она может использоваться как во благо человека, так и в античеловеческих целях.

Информация — силовая компонента знания

Информации присуща некая неотвратимая сила. Факты — упрямая вещь, но это упрямство им придает содержащаяся в них информация, представляющая директивную, силовую константу зна-

ния, о чем гласит афоризм Ф. Бэкона: «Знание — сила»². Информация есть идеократическая сила, властно принуждающая человека корректировать направление, характер своего мышления, изменять или приостанавливать свои действия. Любая информация и знание скрыто вызывают к аргументам административного или уголовного кодекса, даже к аргументации костра. И лишь Дух вызывает к правде сакральной троицы света, смысла и любви.

Ж. Бодрийяр точно описал этот силовой императив информации: «Информация переводит все наши категории в эру неестественного, где речь идет не о желании, но о том, чтобы заставить желать, не о действии, но о том, чтобы заставить делать, не о стоимости, но о том, чтобы заставить стоять (как это видно на примере любой рекламы), не о познании, но о том, чтобы заставить знать. И, наконец, последнее по порядку, но не по значению — не столько о наслаждении, сколько о том, чтобы заставить наслаждаться». Ведь «информация — не знание, а то, что заставляет знать» [1, 68, 69].

Нет, информация — это знание, но знание-полуфабрикат, взявшее из фактов силу, но еще не ставшее концепцией. Однако здесь важен другой вопрос. Кто же является кошмарным субъектом информационного насилия, принуждающего знание работать диктатором и «силовиком», неволящим, заставляющим даже наслаждения вкушать вопреки желанию субъекта [6]?

Сам разум является объективно-идеальным диктатором, навязывающим свою логическую необходимость человеку. В сакральном мире *силы* являются ангельскими чинами, проводящими в мире благодатные энергии Духа. Но есть и падшие *силы*. Видимо, в грехопадении возникают и первые молекулы смерти, действующие посредством абстракций, которые исправно служат не только науке, но и смерти. Воланд страшен своим точным знанием, которое действует как роковая, карающая сила смерти.

² Поговорка «Сила есть — ума не надо» вызывает сомнение: без ума сила становится жертвой своей слепоты. Могучего циклопа Полифема одолел хитроумный Одиссей. Все фольклорные чудовища сильны в телесном плане, но слабы в ментальном и в моральном плане. Информация твердит: «Сила есть факт, а ума ему не надо», а философия исправляет: «Сила факта в его скрытом уме и смысле».

Формулу абстрактной смертотворности информационного знания нашел В.И. Ленин: «Мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движение, не прервав непрерывного, *не упростив, не огрубив, не разделив, не омертвив живого*. Изображение движения мыслью есть всегда огрубление, *омертвление*, — и не только мыслью, но и ощущением, и не только движения, но и всякого понятия» [4, 233].

А чья воля действует в этих абстракциях, придавая им революционную силу? Увы, это воля ничто, бездны, дьявола. Эта воля становится анонимной силой смерти, жестко принуждая человека не сворачивать с тропы греха. *Но в то же время эта сила вопреки своей программе вместе с большим злом невольно творит и малое добро*. Смерть приходит в мир вместе с информацией о смерти, сокрытой в абстракциях³. Вместе с информацией о добре и зле Адам обрел и реальность смерти [6].

В этом плане информация выступает в качестве зловещего демона, умножающего не только скорбь, но и запускающего апокалиптическое ненастье [6]. Рост информации становится ростом омертвления жизни. Поэтому фантастический рост информации не ведет к росту безопасности, осмысленности и ценности жизни, а приближает ее к какому-то безрадостному финишу. Благостная информация — островок в океане ее inferнальной стихии. А Дух благодатно исцеляет информацию через световые и смысловые силы любви к истине, хотя *истина и любовь могут вместе с большим благом невольно открывать двери и малому злу*.

³ Ф. Бэкон умолчал о концовке своего афоризма «Знание — сила». Чья это сила? В знании действует сила смерти, поражающей своими абстракциями. Поэтому следует сказать так: «Знание — сила смерти». Первую абстракцию придумал дьявол и это была абстракция смерти, которая принесла и саму смерть в человеческую жизнь. В мифах и фольклоре не умирают, а превращаются в другие формы. В древнейших мифах царят превращения, преображения, а не смерть. Сократ, знавший благодаря мистериям о смерти больше других эллинов, просил после своей кончины принести в жертву Асклепию (божеству здоровья) белого петуха, т. е. признал, что жизнь есть неизлечимая болезнь, называемая несправедливостью, и эту болезнь врачует своей справедливостью лишь смерть. Познавшие смысловые разрешения смерти теряют желание продолжать жизнь, так как правда смерти превосходит жизнь.

С одной стороны, в информации действуют силы ничто, атакующие реакциями распада смыслы, концепты⁴. Но информация порождает собственный хаосмос, блокируя движение мысли по пути преобразования фактов и данных в понятийные и смысловые структуры теорий и Духа. Информация представляет промежуточное состояние между знанием и пониманием. Она отталкивается от фактов, но не дотягивает до концепций и смыслов, застревая на уровне баз данных, разрабатывая шаблоны и средства своего умножения. С другой стороны, в информации есть элементы, вопиющие к идейно-смысловой методологии Духа, который требует собрать все «непонятки» в одном месте, создать из них систему, и тогда в непонятном зажжется смысловой свет идей и понимания.

Доминирование информационно-силового компонента ведет к разрушению смыслового основания знания, превращает его в чистую информацию, беспредельный рост которой порождает ментальную катастрофу, переводит разум и сознание в режим потопа, когда есть масса ненужных знаний, в которых тонут знания нужные. Избыток силы в знании превращает знание в *догмы*, не брезгающие и внешним насилием.

Информация создает искусственную энтропию, гипертолерантную к смыслу, уравнивая все данные на уровне количественной бессмысленности. Сто слов из желтой прессы, из текста геометрии Эвклида, поэмы А.С. Пушкина и теоремы А.Н. Колмогорова имеют одинаковое количество информации. Имеет ли информация смысл, ценность, фиксирует сущность или же является мусорной, фейковой — для таких различий она не имеет критериев. Поэтому силовое начало знания в облике информации нужно держать под жестким контролем, как огонь и воду, дабы эти стихии не перешли в режим

⁴ Разъяснение информации можно проиллюстрировать таким примером. Возьмем деньги, самую крупную купюру. Ее можно разменять на самые мелкие монеты. Но тогда денежный оборот остановится из-за обилия денежной массы. Информация и есть размен знаний и смыслов на совокупности элементов-фактов, знаков, чисел, делающих невозможным функционирование смыслов и концепций. Информация позволяет крупную купюру перевести в массу мелких монет, но вот из мелких монет создать крупные купюры она не может. Это делает концептуальная финансово-экономическая стратегия государства. Крупное, сложное возникает не из мелкого, простого, а из концептуально-смысловых решений и творений Духа, «Высшего».

всесокрушающего потока, изгоняющего смыслы, да и самого человека из человеческого мира, устанавливая диктатуру расчеловечивания.

Информация — царство фактократии и даннаизма

Информация культивирует *эмпиризм*, доводя его до эмпириототалитаризма, отрицающего посредством цифровых технологий концептуальное мышление и смыслы Духа, созидающего контексты для фактов, информации, теорий [6].

Но любая теория (концепция), даже религиозная и утопическая, по своей смысловой ценности стоит выше фактов-информантов, так как теория работает с законами фактов, а в атомарных фактах-информантах что-то бессвязное складывает торопливо бегущее время. *И не концепции опровергаются фактами (информацией), а информация и факты, вне поддержки теории, теряют свою объективную и когнитивную значимость* [6].

Информация есть нечто большее, чем факты, данные, так как она упорядочивает их количественными алгоритмами и шаблонами. Но информация есть нечто меньшее, чем концептуальное знание, так как она не выявляет законов и причин, движущих ее материей. Поэтому вне концептуальной защиты она становится добычей хаоса, произвола. Помимо фактов-информантов есть факты-паразиты, факты-симулякры, факты-фейки, факты-трансгендеры, факты-суицидники, гибнущие за новизну, факты-агрессоры, атакующие своей дезинформацией понятия и смыслы [6].

В работе с информацией имеет место не понятийное мышление, а механическая комбинаторика в формах клипов, матриц, шаблонов. Информации нужна не истина, а правильность, ибо главное в ней не согласие мысли и реальности, а соответствие мысли правилам, шаблонам, матрицам. Истины, смыслы тонут в океане сведений о фактах, ставших информацией [6].

А.А. Зиновьев в этой связи пишет: «Сейчас мне приходится иметь дело с такой информацией, из которой видно, что человечество в лице его самых выдающихся представителей перестает вообще что-либо понимать в происходящем. Очевидный бред и идиотизм начинают вытеснять всякий здравый смысл. Тексты, в которых просто,

без словесных выкрутасов говорилось бы о самых обычных явлениях, стали исключительной редкостью. Перепроизводство информации достигло чудовищных размеров. Возможности оперировать с нею превзошли самые фантастичные предположения. Стремление сказать хоть что-то оригинальное, новое толкает гигантскую армию паразитов, живущих за счет болтовни, на всяческие словесные извращения, вполне сопоставимые с сексуальными» [2, 141].

Человеку нужны не все факты, которые предлагает услужливая информация, а лишь жизненно значимые факты, в которых наиболее полно проявляются их причины. Много фактов званных, но мало концептуально избранных; мало избранных, но истину ведают лишь духоносные факты. Да и концепции нужны не все факты-информанты, а факты *типичные*, в которых скрываются законы, и факты аномальные, в которых действуют мутации самой реальности. Информация оперирует программами сбора фактов в базы данных, а теория выявляет системные контексты причин. В этом плане теория обогащает информацию, выявляя ее концептуальные перспективы, и в то же время она ценит когнитивные плоды, которые ворочаются в ее чреве, требуя перехода в состав концепции.

Важно помнить, что не только человек работает с информацией, но и информация даже больше работает с человеком, использует его как средство возрастания действующего в ней насилия и эмпириототалитаризма. Есть «хитрость информации», превращающая ее в самоцель, а человека и вещи в средства умножения ее сил, реализации ее тупикового проекта [6].

Вавилонская башня информации

Информация и ее технологический органон в форме ИИ — очередная Вавилонская башня человечества [6]. И не строить ее люди не могут, но и ее постройка грозит завершиться «как всегда». Видимо, все основные открытия уже сделаны человечеством, и сегодня оно пытается закрыть их, растворяя их в безмерной стихии информации и дезинформации, насаждая диктатуру рекламы, пиара, симулякров, спама, заменяя смыслы искусственными критериями вампирных рейтингов, уничтожающих смысловые константы вещей и людей.

Информация сама по себе ведет беззаботное, беспроблемное существование, незаметно превращая все предметные и субъектные реалии в свой ресурс. Она стала формой и способом узаконенного и веселого бездумья. Информация не считает себя частью, средством и функцией бытия, человека, а понуждает их быть своей частью, средством и функцией.

Без информации невозможно решение предметных и человеческих уравнений бытия: но и информационные технологии эти уравнения тоже не решают, так как в автономном состоянии информация растворяет решаемые проблемы вместе с их субъектами в своих беспредельных потоках. Информация заменяет естественную, спонтанную активность человека технологизированными процессами.

Информация служит материалом, сырьем умственной, управленческой, производственной работы, орудием принятия решений во всех сферах жизнедеятельности человека. Однако абсолютизация информации, ее превращение в гегемона жизни порождает ментальный потоп, который превращает информацию в дезинформацию, в безмерные потоки фейков, рекламы, пиара, подрывает концептуальные и смысловые корни разума и сознания, делая их неспособными выполнять свои когнитивные функции, превращая их в суицидные инструменты, не видящие опасностей, а если и видящие, то не умеющие противодействовать им.

Информация как полуфабрикат мысли — вне контроля со стороны концепций и смыслов, она становится дезинформацией, искусственной реальией. Любой полуфабрикат без качественного фактосырья и без надежных концептуальных потребителей подменяется фальсификатом или разлагается.

А информационные технологии не только транслируют информацию о мире, они служат мегафабриками, которые превращают предметы, людей, познание в бесконтрольные информационные потоки, размывающие любую идентичность. Превращение всех смысловых, предметных, живых, культурных, субъектных реалий в информационные стихии упраздняет различие живого и неживого, хаоса и организации, личного и безличного, благого и пагубного. Информация упраздняет различия разумного и неразумно-безумного,

незаметно растворяя в пене своего потопа человеческий мир, который на всех парах, не сознавая этой пагубы, мчится к беде, вкладывая все свои ресурсы в прогресс информационных технологий. Рост информационной мощи не умножает блага и безопасности, а увеличивает угрозу тотального холокоста человеческого мира. Развитие информационных технологий, ИИ парадоксально превращается в сознательный проект небытия и безмыслия.

Но «информация, как раз в силу своей беспредельной объемности, трудно поддается контролю, вызывает головокружение и в конечном итоге сама себя уничтожает, потому что переизбыток информации убивает информацию» [3, 216]. Информационное общество становится мегамеханизмом, заменяющим реальность информацией, которая превращается не в концепции и смыслы Духа, а взращивает проекты, уничтожающие саму же информацию. Получив в свое владение технологии, информация начала тотальную деструкцию концептуального и духовно-смыслового мышления. Сегодня информация запустила нейросетевой технопроект, пытаясь заменить все творческие и смысловые потенции культуры механической ментальной комбинаторикой.

Диктатура информации расчеловечивает человека, превращая его в знаниевый полуфабрикат, в информационного Голема, не позволяя ему стать субъектом. А субъект не переводится на язык информации, не может стать когнитивным полуфабрикатом. Соблазняя человека иллюзией легкости, простоты, доступности всезнания, играми, развлечениями, симулякрами всевластия над миром, информация с роковой предопределенностью уничтожает память, рефлекссию, смысловые координаты, алгоритмы разума, сознания и языка, внимание, твердость и сосредоточенность воли, характер, вмняемость личности и когнитивную импровизацию экзистенции.

На фоне роста потребляемой информации идет необратимое снижение духовно-смыслового, нравственного уровня человечества, особенно его культурных, научных и управленческих страт. Становится реальной угрозой потери человечеством элементарных навыков субъектности, культуры. Стратегические интересы информации и человека расходятся. Информационное цунами своим потоком сокрушает саму человечность [6].

Информация стирает субъектность человека, сама становясь квазисубъектом, симулякр пустого и бесцельного субъекта. Информационному обществу нужны не субъекты, не творцы, не креативщики, а программисты, операторы, создающие матрицы и алгоритмы, которые отучают от творчества, ответственности, мысли, принуждая к бездумности, сервилizmu, аморальности и бесцельности [6]. Чем совершеннее техника передачи информации, тем более заурядным, скудным, серым и пошлым становится ее концептуальное и смысловое содержание. Вся ответственность ложится на программы, информационных роботов.

«Информационного человека» давно взвесила народная мудрость, определив его так: «Ни Богу свечка, ни черту кочерга». Этот человек теряет контроль («кочергу») над фактами и базами данных и не обретает концептуальных пониманий («свечи»). Ибо понимать, объяснять может лишь тот, кто владеет духовно-смысловыми ресурсами концепции, которая обуславливает, детерминирует факты.

Информация перемальвает человечность в сумму защитных, хотя и бессильных, а потому бесполезных стрессовых реакций. От избытка информации человечность в людях «выгорает», а от недостатка — обращается в нигилистическую, рабскую пассионарность. Параллельно с ростом информации возрастает угроза культурного концептуального, идейно-смыслового одичания. Вместе с ростом информации растет непонимание человеком того, что он творит и вытворяет, непонимание следствий своего хозяйствования, своего знания техноэкономической активности. Информационная медиократия деформирует людей, превращая их в своих доноров, вассалов, забывающих о понимании и смыслах ради служения информации, растворяясь в интернет-преисподней, становясь информационным кодом, номером-числом.

Информация — реалья и сложная, и простая. Это — полуфабрикат смысла и понимания. Но его нужно довести до ума, т. е. до концепции, раскрывающей причину, и далее до духовного знания, раскрывающего смыслы, цели, для которых информреалии есть, существуют.

Информация не совпадает с материей, культурой, социальной жизнью, знанием: информация о вещах, идеях, деньгах не совпадает с этими реалиями, хотя она и связана с ними. Поскольку информация

не выражается, не разъясняется в категориях естествознания, культуры, познания и обществоведения, вообще не говорит языком человеческим и божественным, то остается лишь одно сакрально-инфернальное допущение. Информация является инфернальной альтернативой Духа, минимально упорядочивая хаос, пытаясь вытеснить бытие, мысль, знание, смысл, заменить их абстракциями, симулякрами, искусственными реалиями, квазиобъектами. Информация — материя, форма, знание, смысл дьявольской «виртуальной реалии».

Информация становится доминирующим фактором ментального мира в эпоху торжествующего инфернализма (сатанизма). Информация сама по себе не имеет смысла, вернее, она сама является искусственным смыслом, со своим началом, концом и бездным продолжением. Информацию, как и дьявола, нельзя понять без Бога, т. е. без смыслового контекста, как фото непознаваемо без своего оригинала.

Информация — непознанный логос и гнозис инфернального, дьявольского мира. В той мере, насколько человек понимает информацию, она становится полезным, ментальным, техногенным и властным сырьем. В той мере, в какой человек не понимает информацию, подчиняется ей, она становится пагубным, смертельно опасным ментальным и виртуальным ядом. А потому «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Матф. 10:17). Информацией (как и дьяволом!?) не нужно пренебрегать, недооценивать ее роль. Нет, информацией, как и ее технологиями — ИИ, нужно профессионально владеть, но использовать во благо реального, концептуального и духовно-смыслового понимания жизни, во благо ее расширения и углубления. Дьявольский логос тоже нужно знать и понимать, дабы использовать его как средство бытия.

Литература

1. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000.
2. Зиновьев А.А. Глобальный человек. М., 2003.
3. Ларше Ж.К. Обратная сторона современных медиа. М., 2023.
4. Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 29.
5. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989.

6. Шулевский Н.Б. Философия хозяйства: мировоззрение, метафизика, методология // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 17—33.

References

1. Bodriyyar Zh. Prozrachnost` zla. M., 2000.
2. Zinov`ev A.A. Global`ny`j chelovejnik. M., 2003.
3. Larshe Zh.K. Obratnaya storona sovremenny`x media. M., 2023.
4. Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 29.
5. Fragmenty` rannix grecheskix filozofov. Ch. I. M., 1989.
6. SHulevskij N.B. Filosofiya hozyajstva: mirovozzrenie, metafizika, metodologiya // Filosofiya hozyajstva. 2023. № 6. S. 17—33.

Н.Н. РОСТОВА

Русские смыслы в сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»*

Аннотация. В статье представлена попытка провести археологию сознания русского человека на примере сказки П. Ершова «Конек-Горбунок». Автор показывает, что в главном герое сказки воплощен идеал русской культуры — чаяние преображения, которое связывается в нашем понимании с мистической пассивностью. Сопоставляя главного героя с другими культурными феноменами (литературными, религиозными), автор показывает, что для русской культуры центральной является идея двойственности ума. В отличие от западной культуры в русской культуре уму противостоит не безумие, а заумь, то, что за умом.

*Без уведомления автора статья была опубликована на сайте: https://ruskline.ru/analitika/2025/03/06/petr_ershov__narodnyi_pisatel?ysclid=m81xoz91xs717718738.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. Русские смыслы в сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»// Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 228— 237. DOI: